

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Saidova Sayyora

TerDU tojik filologiyasi va sharq tillari
kafedrası o'qituvchisi
Surxandaryo, O'zbekiston
saidovasayyora@gmail.com

DIALEKTAL XARITALASHGA DOIR JAHON VA TURKOLOGIYA TAJRIBASI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada lingvistik kartografiyaga oid dunyo olimlarining bir qancha qarashlari, bu borada jahon va turkologiyaga oid tajribalar o'rganilgan, tahlil qilingan va munosabat bildirilgan. Jahon hamda turkiy tilshunoslikda dialektal xaritalash va bu jarayonning lingvistik asoslarini bayon qilishda uzviylik va aloqadorlikning mavjud ekanligi, shuningdek, qarashlarda farqlar bilan ham farqlanishi tahlil qilingan. Areal lingvistikaning asosiy vazifasi – til hodisalarining ma'lum bir hududga tarqalishini kartalashtirish va tadqiq qilish hamda shundan kelib chiqadigan muammolarni hal qilishdan iborat ekanligi, lingvistik hodisalarning chegara darajasini o'rganish mazkur sohaning rivojlanishida muhim masalalardan hisoblanishi dalillangan. Sheva yoki til hodisalarini kompleks joylashtirgan va ranglar vositasida jilo berilgan kartaning turi lingvistik yoki dialektologik atlas deyilishi, lingvistik atlas umumlashtirish xarakteriga ega bo'lib, u sheva yoki biror tilning tarqalish chegarasini ko'rsatgan rangli kartalar yig'indisi ekanligi kabi xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: *lingvistik geografiya, lingvistik kartografiya, lisoniy hodisalar, kartografik semiotika, kartografik sintaktika, kartografik semantika, kartografik pragmatika, kartografik stilistika.*

Saidova Sayyora

Teacher, Department of Tadjik Philology
and Oriental Languages, TerSU
Surkhandarya, Uzbekistan
saidovasayyora@gmail.com

WORLD AND TURKOLOGY EXPERIENCE ON DIALECTICAL MAPPING

ABSTRACT

In this article, several views of world scientists on linguistic cartography, experiences of world and Turkology in this regard are studied, analyzed and expressed. In world and Turkish linguistics, dialectal mapping and the existence of coherence and connection in the description of the linguistic bases of this process, as well as differences in views, have been analyzed. It has been proven that the main task of areal linguistics is to map and research the spread of language phenomena in a certain area and to solve the problems arising from it, and the study of the border level of linguistic phenomena is considered one of the important issues in the development of this field. The type of card that complexly arranges dialect or language

phenomena and is polished by means of colors is called a linguistic or dialectological atlas. Linguistic atlas has the character of generalization, and conclusions are given that it is a set of colored cards that show the distribution limit of a dialect or a language.

Key words: *lingvogeography, lingvocartography, linguistic practice, cartographic semiotics, cartographic syntax, cartographic semantics, cartographic pragmatics, cartographic stylistics.*

Саидова Сайёра

Преподаватель кафедры таджикской
 филологии и восточных языков ТерГУ
 Сурхандарья, Узбекистан
saidovasayyora@gmail.com

МИРОВОЙ И ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПО КАРТИРОВАНИЮ ДИАЛЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены, проанализированы и изложены несколько взглядов мировых ученых на лингвистическую картографию, опыт мировой и тюркологии в этом отношении. В мировой и турецкой лингвистике проанализировано диалектное отображение и наличие связности и связи в описании языковых основ этого процесса, а также различия во взглядах. Доказано, что основной задачей ареальной лингвистики является картирование и исследование распространения языковых явлений на определенной территории и решение вытекающих из этого проблем, а изучение пограничного уровня языковых явлений считается одной из важных задач. проблемы развития этой области. Тип карты, комплексно упорядочивающей диалектные или языковые явления и отшлифованной с помощью цветов, называется лингвистическим или диалектологическим атласом. Лингвистический атлас имеет обобщающий характер, при этом делаются выводы, что он представляет собой набор цветных карточек, показывающих распространение. предел диалекта или языка.

Ключевые слова: *лингвогеография, лингвокартография, лингвистические явления, картографическая семиотика, картографический синтаксис, картографическая семантика, картографическая прагматика, картографическая стилистика.*

Lingvistik geografiyaning afzalliklaridan biri xaritada ma'lum bir lisoniy hodisaning joylashuvi va chegaralarini aniq ko'rsatishdadir. Lingvistik geografiyaning asosiy maqsadi tilning rivojlanish yo'llari va qonuniyatlarini tushuntirish, shu yoki boshqa xususiyatlar nima uchun o'sha hududda shakllanganligi va saqlanib qolganligini izohlash, tilning ma'lum hududdagi taraqqiyoti haqida tarix, etnografiya va tilshunoslikka oid faktlarni jalb etish orqali to'liq tasavvur berish, milliy til tarqalgan hududdagi shevalarning o'zaro munosabatini oydinlashtirishdan iborat.

Kartografiya va belgilar xususiyati va belgilar tizimini o'rganuvchi lingvistik fan – semiotika qirrasida alohida bo'lim – kartografik semiotika (karto-semiotika) shakllangan bo'lib, uning doirasida xaritaning tili sifatida kartografik belgilarning umumiy nazariyasi tizimi ishlab chiqiladi. Unda kartografik belgilar va kartografik tasvirlash usullarining kelib chiqishi, tasnifi, xususiyatlari va funksiyalariga tegishli keng muammolar doirasi o'rganiladi. Semiotika uchta asosiy bo'limni o'z ichiga oladi: sintaktika, semantika va pragmatika. Mos ravishda bu bo'limlar kartografik semiotikada ham mavjud:

- kartografik sintaktika – belgilar tizimi, ularning tuzilishi xususiyatlari, xarita tili grammatikasi qurilishi va ishlatilish qoidalarini o'rganadi;
- kartografik semantika – shartli belgilarning tasvirlanadigan obyekt va hodisalar bilan aloqasini tadqiq qiladi;

- kartografik pragmatika – belgilarning axborot qimmatini kommunikatsiya vositasi va xaritaning o'quvchilar tomonidan qabul qilish xususiyatlari sifatida o'rganadi. Ba'zan kartografik semiotika tarkibida yana bir bo'lim – kartografik asarning maqsadi va funksiyalari bilan mos ravishda tasvirlash vositalarini tanlashni belgilaydigan stillar va omillarni o'rganuvchi kartografik stilistika ajratiladi[1.,155].

Sheva yoki til hodisalarini kompleks joylashtirgan va ranglar vositasida jilo berilgan kartaning turi lingvistik yoki dialektologik atlas deyiladi. Lingvistik atlas umumlashtirish xarakteriga ega bo'lib, u sheva yoki biror tilning tarqalish chegarasini ko'rsatgan rangli kartalar yig'indisidir. Dunyo amaliyotida lingvistik atlasning klassik namunalari G.Venker Shimoliy va markaziy Germaniyaning dialektologik atlas, 1881-y. (6 karta), Jilyeron J., Edmon E. Fransiya lingvistik atlas, 1896 -1908-yillar, Vrede F. Nemis lingvistik atlas, 1926 -1932-yillar (6 jild), Yaberga K., Yuda L Italiya va Janubiy Shvetsariya dialektlari atlas. Lingvistik atlas faqat dialektologik maqsadda emas, balki dunyo tillarining tarqalishini ko'rsatish maqsadida ham yaratiladi[2.,48].

Areal lingvistikaning asosiy vazifasi – til hodisalarining ma'lum bir hududga tarqalishini kartalashtirish va tadqiq qilish hamda shundan kelib chiqadigan muammolarni hal qilishdan iborat ekan, lingvistik hodisalarning chegara darajasini o'rganish ham muhimdir. Til sathining barcha jihatlari fonetika, leksika, morfologiya bo'lsin o'ziga xos tarzda hududiylikni aks ettiradi. Tildagi ba'zi hodisalarning tarqalish chegarasi keng masshtabga ega bo'lishi mumkin bo'lgan holda, dialektal leksikaning aniq chegaralanishi qiyin. Negaki, bir dialektga xos xususiyat ikkinchisida ham uchraydi. Masalan, Shimoliy Surxondaryo hududlari misolida ham fikrimizni davom ettirsak, qarluq va qipchoq lahjalari aralash holatda ekanligini kuzatamiz. Shu sababdan shevalarni xaritalashtirishda shu hududda joylashgan shevalarning eng muhim xususiyatlari inobatga olinib, natijada dialektning tizimi ishlab chiqiladi. Shevalarni xaritalashda shu dialektlarning chegaralarini ya'ni izoliniyasi (изолиния) aniqlanadi hamda shu asosda har xil sheva va dialektlarda mavjud bo'lgan bir xil til hodisalari izoglossa sifatida kartalashtiriladi. O'zbek dialektlarida umumturkiy izoglossalar mavjudligini holatlarini 1930-yillarda Y.D.Polivanov aytib o'tgan hamda 1944-yilda professor A.K.Borovkov "O'zbek sheva-lahjalarini tekshirishga doir savol-javoblar" anketasini tuzildi. Shevalarni o'rganish hamda anketa, xaritalarni ishlab chiqishda bir qancha muhim manbalar borki, ularni ham aytib o'tish o'rinlidir. Jumladan, professor M.Mirzayevning "Buxoro viloyatidagi o'zbek shevalarini o'rganish uchun anketa" filologiya fanlari doktori A.Aliyev "Namangan dialekti bo'yicha material to'plovchilar uchun anketa", professor A.G'ulomov rahbarligida A.Aliyev, K.Nazarovlar tomonidan "O'zbek tilining mahalliy shevalari bo'yicha material to'plovchilar uchun metodik qo'llanma"lar sohani keng o'rganishda yangicha qadamlarni boshlab berdi.

Areal lingvistik tadqiqotlarda geografik xaritalashtirish XIX asr oxirlarida Yevropaning qator olimlari G.Venker, fransuz lingvisti J.Jilyeronlar maxsus lingvistik ekspeditsiyalar o'tkazganlar. Olimlarning izlanishlari sohaning dastlabki terminologik bazasining hamda asosiy tushunchalarining shakllanishiga asos bo'ldi.

Rossiyada lingvistik geografiyaning rivojlanishi rus dialektologiyasi bilan yonma-yon holda rivojlandi. A.A.Shaxmatov tomonidan Moskva dialektologik komissiyasi tuzilib, u 1915-yilda "Yevropada rus tilining dialektologik xaritasidan tajriba" nomli nashrni amalga oshirdi. Bu ilk urinishlardan hisoblanib keyinchalik, sharqiy slavyan tillarining dialektlarini tasniflash hamda ularning xaritalarini tuzishga kirishildi. Bu borada, R.I.Avanesov, V.M.Jirmunskiy, V.A.Larin, F. P. Filinlarning ishlarini muhim tadqiqotlardan bo'ldi. Natijada, fin-ugor tilshunosligida fin, eston, venger, karel, vepsi, udmurt, qisman mordoviya (moksha va erzya) va boshqa tillarning dialektlari lingvistik geografiya metodlari asosida o'rganilgan. Shuningdek, lingvogeografik o'rganishda D.V.Bubrix, R.M.Batalova, G.I.Ermushkin, E.I.Kovedyaeva, B.A.Serebrennikov, A.P.Feoktistov, D.V.Tsygankin kabi olimlarning izlanishlari muhim tadqiqotlar vazifasini bajardi.

R. I. Avanesovning ta'kidlashicha dialekt tili, birinchi navbatda, ma'lum bir tuzilmadir, ammo butun tuzilma ham, uning alohida elementlari ham odatda hududga proektsiyalanadi, chunki dialektologiyada ham umumiy va xususiylingvistik geografiyada ham hudud muhim ahamiyatga ega[3.,24-35].

Jahon tilshunosligida lingvistik geografiya, areal lingvistika kabi atamalarga yondosh holatda geolingvistika termini ham qo'llaniladi[4.]. Ayrim tadqiqotlarda xususan, S.Yakoblevaning "Ispan tili ko'p millatli til sifatida: ispan Amerikasi tilining geolingvistik va leksik-semantik tahlili (meksikanizmlar misolida)" [5.,47]. nomli tadqiqot ishida aynan areal yondashuvni geolingvistik termini bilan atagan holda yondashilgan. Ushu tadqiqot ishida geolingvistika haqida fikr bildirar ekan tadqiqotchi quyidagicha yozadi: Geolingvistika nafaqat tilshunoslikning yondosh sohasi, balki (birinchi navbatda) fanlararo lingvistik tadqiqotlarning tarkibiy qismi sifatida ham qiziqish uyg'otadi. U qiyosiy-tarixiy tilshunoslik yoki qiyosiy tadqiqotlar, lingvistik tipologiya va sotsiolingvistika kabi til fanlari bilan chambarchas bog'liqdir[5.,14]. Bu fikrdan ham anglashimiz mumkinki,areal tadqiqotlar bir til doirasida (dialektlararo, bir sheva) yoki bir necha hududdagi bir til doirasi amalga oshiriladi. U tilning ijtimoiy muloqotini tadqiq etuvchi sotsiolingvistika bilan ham bevositda bo'liqdir.

Jahon tilshunosligida areal lingvistika bo'yicha yaratilgan ba'zi bir darsliklarni ham qayd etish o'rinli hisoblanadi. Xususan, J.K.Chambers hamda P.Turdgill tomonidan yozilgan "Dialectology" kitobi muhim manbalardan biridir[6.]. Asarda "til va dialekt", "dialektologiya va lingvistika", bilan bir qatorda "dialektal geografiya" masalasi ham batafsil yoritilgan.

Turkologiyada lingvoareal tadqiqotning usul va uslublarini N.Z.Gadjiyeva va G.F.Blagova ishlab chiqdi. Turkiy tillar dialektologik atlaslarida G.F.Blagova tomonidan izoglossa atamasining qo'llanishi, turkiy til makonining lingvo-areal muammolariga bag'ishlangan qarashlarini alohida aytish o'rinli. Turkiy filologiyada N.Gadjiyevaning "Turkiy areal lingvistika muammolari O'rta Osiyo mintaqasida" asarini keltirish mumkin. Bu asarda areal lingvistika ma'lum bir til hodisalarining turli hudud chegaralarida tarqalishini o'rganishini ta'kidlaydi. Shuningdek, aralash dialektlarda oraliq hodisalarining uchrashi, ularning chegara zonalarida izoglossalarning kesishishi tabiiy ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni keltiradi: Boshqird va tatar shevalarining ba'zi zonalarida aralashib ketganligini aytadi. Turkman va qoraqalpoq tillari kesishgan hududda jarangsiz undoshlarning jaranglashishi va jo'nalish kelshigining -a affiksi ifodalanishini oraliq hodisa sifatida ko'rsatadi. Shuningdek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman va o'zbek tili oraliq zonalaridagi izoglossalarning tavsifi berilgan [7.,102]. N.Gadjiyeva fikricha areal lingvistika turkiy tillar tarixidagi ko'plab masalalarni hal qilishga yordam beradi, xususan uzoq o'tmishdagi tovush tizimi holatini yaxshi ko'rsatib berishi mumkin. Tadqiqotning ikkinchi bobi "Chegara hududlardagi izogloss hodisalarining xususiyatlari (Markaziy Osiyo hududida)" deb nomlangan bo'lib, unda qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, o'zbek tilining areal xususiyatlariga to'xtalib o'tiladi. Chunonchi, janubiy O'zbekistonning dialekt va shevalarida umlautning kuchliligi, singormonizm qonuniyatining barcha o'zbek shevalarida birdek kuzatilmaligi, singormonizning turli darajada namoyon bo'lishiga O'zbekiston janubiy qurama shevalarini misol qilib oladi[8.,178]. N.Gadjiyeva areal tadqiqotlarning metodologiyasiga ham alohida ahamiyat qaratadi, jumladan to'plangan materiallarni, aniq lingvistik muammolarni hal qilish jihatining bir qancha ko'rinishlarini keltirib o'tadi. Ular:

1. Tillar va dialektlarning aloqasi sharoitida interferensiya natijalarini talqin qilish;
2. Ijtimoiy faktorlarni hisobga olish;
3. Vibratsiya zonalarida joylashgan til hodisalarini talqin qilish;
4. Tillararo izoglossalarning talqini;
5. Konvergent hodisalarni aniqlash;
6. Tegishli izoglossalarni aniqlash[8.,194-205].

Dialektal xaritalashtirish masalalarini bugungi kunda Ozarbayjonda yaratilgan dialektologiyaga oid darsliklarda ham kuzatishimiz mumkin. Jumladan, Muharram Avaz

o'g'lining "Ozarbayjon dialektologiyasi" darsligida dialektlarni lingvistik geografiya usulida o'rganish dialektologik atlasni tuzishdan boshlanishini hamda uning uchta asosiy bosqichdan iboratligi ko'rsatib o'tadi:

- I. Til materiallarini to'plash va xaritagacha ishlov berish;
- II. Til hodisalarini xaritalarga o'tkazish;
- III. Xaritalar talqini[9.,17].

Shu o'rinda aytib o'tish o'rinliki, o'zbek tilshunosi A.Jo'rayev esa atlas yaratish zanjirini quyidagicha ifodalagan edi: lingvoareal tadqiqot maqsadini shakllantirish; faktik materiallarni to'plash qiyosiy-sistem asosida materiallarni tizimlashtirish; makonga oid differensial hodisalarini muntazam isbot qilish; kartalashtirish; kartografiya modellashtirish[13.,174]. Boshqa atlaslardan farqi shundaki, materiallar anketa orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri yig'iladi. Bu lug'aviy atlas bo'lsa-da, materiallarda fonetik, morfologik va sintaktik jihatlar ham yoritilgan. Lingvistik geografiya g'oyasi Rossiyada 19-asrda paydo bo'lgan. Hozirda Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Moldaviyada dialektologik atlaslar tayyorlanib nashr etilgan. Dialektologik atlaslarning turlari ham farqli bo'lib, faqat leksika yoki fonetika, morfologiya yoki leksika haqida bo'lishi mumkin. Dialektologik atlaslar hududiy jihatdan til yoki mintaqaning barcha dialektlari qoplashi mumkin. Turkiy tillarni lingvistik geografiya usulida o'rganish o'tgan asrning o'rtalarida boshlangan. Turkiy xalqlar orasida ilk bor akademik M.Shiraliyev tashabbusi va rahbarligida Ozarbayjon Milliy Fanlar Akademiyasi Nasimiy nomidagi Tilshunoslik instituti dialektologlari tomonidan dialektologik atlas tayyorlangan.

Ozarbayjon dialektologiyasining eng muhim yutuqlaridan biri dialektologik atlasni tuzishdir. Buning natijasi o'laroq, "Ozarbayjon tilining dialektologik atlas" 1958-1975-yillar davomida tuzilib, 1990-yilda nashr qilingan. U o'z ichiga 128 ta xaritani jamlagan.

Boshqa tillardagi atlaslardan farqli o'laroq, bu atlasda bir yoki ikkita aholi punktida qayd etilgan ayrim belgilar uchun alohida belgi mavjud. Masalan, turkiy tillarning o'g'uz guruhining qadimiy yozma yodgorliklarida ham uchraydigan to'rt ma'noli hozirgi zamon qo'shimchasi bir-ikki qishloqda qayd etilgan bo'lsa-da, uning tilimiz tarixi uchun ahamiyati. Atlas xaritalaridan ma'lum bo'ladiki, izoglosslar dialektlarda turlicha tarqalgan. Atlasdagi xaritalarning 43 tasi fonetikaga, 31 tasi morfologiyaga, 4 tasi sintaksisga, 50 tasi leksikaga bag'ishlangan. Shuningdek, Ozarbayjon tilshunoslik instituti dialektolog olimlari (Z.Xasiyev, K.Guliyeva, K.Imamguliyeva, G.Gambarova) hamda A.Guliyev, M.Mammadli tomonidan tayyorlangan "Ozarbayjon tilining Naxchivan dialektologik atlas" 2015-yilda to'rt tilda (Ozarbayjon, Turk, Rus, Ingliz) chop etilgan. Atlas 250 ta xaritadan iborat bo'lib, shundan 64 tasi fonetikaga, 111 tasi morfologiyaga, 19 tasi sintaksisga, 55 tasi leksikaga tegishli. Kitobda Naxchivomning umumiy geografik xaritasi, atlas tuzish dasturi, moddiy to'plangan aholi punktlari, xaritalar, dasturda qo'llaniladigan shartli belgilar va xaritalar, aholi punktlari bo'yicha ma'lumot beruvchilar ro'yxati, dialektolog va ma'lumot beruvchilarning suratlari, shuningdek axborot beruvchilarning audio yozuvlarini o'z ichiga olgan[10.,17]. Umuman olganda Ozarbayjon tilshunosligida dialektal xaritalar yaratishga alohida ahamiyat qaratilgan hamda bugungi kunda ham u faol o'rganilmoqda.

Turkologik tadqiqotlarni Turkiyada amalga oshirilgan ishlardan ayro holda ifodalash mushkul, albatta. Negaki, ushbu mamlakatda umumturkologik tadqiqotlarga asos bo'luvchi ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Turkiyada turk shevalari hamda ularning tasnifi, qadimgi turkiy tilning bugungi kun shevalariga ta'siri masalalari borasida ko'pgina ishlar amalga oshirilgan holda, dialektal xaritalashtirish bo'yicha monografik plandagi tadqiqotni uchratmadik. Ammo shevalarni areal tasniflash, ularni zamonaviy metodlar asosida tadqiq etgan holda korpuslashtirish, chog'dash shevalarning qiyosi borasida amalga oshirilgan hamda amalga oshirilayotgan ish va loyihalardan anglashimiz mumkinki, turk tilshunosligida ham dialektologiya muhim filologik tarmoqlarning biridir.

Turkiyada amalga oshirilgan ayrim tadqiqotlar borasida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Turkiyadagi tadqiqotlarning asosiy e'tibor beriladigan masalalari ko'pincha dialektologiya sohasidagi jarayonlar hisoblanadi. Ya'niki, shevalarning tarixiy, shakliy, fonetik-fonologik, morfologik, sintaktik, umuman terminologik jihatlari tahliliga ko'proq urg'u berilgan. Shunday ishlardan biri Akartürk Karahan tomonidan amalga oshirilgan "Divanü Lugti't-Türk'e göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi" nomli tadqiqoti hisoblanadi[12.,782]. Mazkur tadqiqotda "Devon"da qayd etilgan urug' nomlarining joylashish va tarqalish hududlari haqida ma'lumotlarga batafsil to'xtalینگanki, bu bugungi kundagi etnik-lisoniy manzaga ham o'zining ta'sirini ko'rsatganligi bayon qilingan. Bizning tadqiq obyektimiz hisoblangan hududlarda ham "Devon"da nomlari keltirgan ayrim urug'lar (qipchoq, chigil kabi) yashab kelishgan. Turk tilshunosligida ham hududiy viloyat shevalarining areal tadqiqiga doir ishlarni ko'rishimiz mumkin. Xususan, Türkan Aşikning "1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarin 119c3-m19b4 arasindaki paftalarina göre Aydin ili yer adlari"[13.,185] nomli tadqiqoti Aydin viloyati hududiy dialektlari va geografik joylashuvlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Qoraqalpoq o'zbek shevalarining lingvoareal xususiyatlari hamda areal tadqiqi borasida ham bir qancha ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ulardan biri Zamira Ibragimovaning "Qoraqalpog'iston o'zbek shevalari qishloq xo'jaligi leksikasining lingvogeografik tadqiqi" nomli nomzodlik dissertatsiyasi[14.]. hisoblanadi. Tadqiqotning 3-bobi "Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalarining lingvogeografik tadqiqi" deb nomlanib unda shevalarni kartalashtirish tamoyillari, dialektal karta tuzish, mavzu va turini aniqlash, karta sharhlashning asosiy yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Tadqiqotda lingistik karta tuzishning quyidagi bosqichlari asoslik ekanligi ta'kidlanadi:

- I. Kartalashtirish ishlariga tayyorgarlik (materialning divergent tahlili);
- II. Mavzu va karta turini tanlash (konvergent bosqich)
- III. Dialektal farqlanishlar a'zolarini belgilab olish (aynan kartalashtirish ishlari)
- IV. Interpregasiyaning asosiy yo'nalishlarini belgilab olish[14.,17].

Tadqiqotchi leksik karta interpretatsiyasi sinxron va diaxron yo'nalishda yoyilib, ularning birinchisi quyidagi chiziqlarni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi: 1) so'z va so'zlar guruhining semantik sistemasini o'rganish yoki so'zning semantik trayektoriyasini aniqlash; 2) semantik trayektoriya va kartalashtirilayotgan so'zning leksikografik ifodasi orasida o'zaro korrelyatsiya munosabatlarini o'rnatish (so'zning semantik tuzilmasi va lug'at maqolasi tuzilmasining izomorfizmi); 3) badiiy adabiyotdagi shevaga xos so'zlarning funksional tahlili va ularning adabiy tilga o'tishi. Diaxron aspekt quyidagi tadqiqot liniyalarini ko'zda tutadi: 1) kartalashtirilayotgan LSGdagi tarixiy o'zgarish jarayonlari; 2) etimologiya; 3) hodisa etnografiyasi (olam haqidagi bilimlar doirasiga chiqish); 4) interferensiya jarayonlari, ya'ni qo'shni hududlarda turli til tizimlari o'zaro birlashuvi (xarakatlanishi) izlari[14.,17].

Umuman, ushbu tadqiqot ishi shevalarni ma'lum soha leksikasi doirasida areal tadqiq qilishning nazriy-amaliy ahamiyatini ko'rsatib berganligi bilan qimmatlidir.

Bugungi kunda jahon tilshunosligida xaritalash evristik usul sifatida qaraladi, uning yordamida nafaqat o'rganilayotgan hodisalarni taqqoslash, balki ularni vaqt va makonda tizimlashtirish va tabaqalash amalga oshiriladi.

Ko'p sonli atlaslar xaritalarida taqdim etilgan dialektal lingvistik faktlarning tarqoq qayd etilishi o'ziga xos nazariy tushunishni, ularni vaqt va makonda o'rganilayotgan hodisalarning haqiqiy aloqasini aks ettiruvchi mantiqiy izchil zanjirlarga dekodlashni talab qiladi.

Shuning uchun lingvistik geografiyaning hozirgi rivojlanish bosqichini haqli ravishda lingvistik geografiyani chuqur talqin qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan "tushuntiruvchi lingvistik geografiya"ning shakllanish bosqichi sifatida tavsiflash mumkin[15.,457-460].

Umuman olgandan jahon tilshunosligi hamda turkiy tilshunoslikda dialektal xaritalash va bu jarayonning lingvistik asoslarini bayon qilishda uzviylik va aloqadorlik mavjud, albatta. Xususan, M.Koshg'ariy tomonidan tuzilgan olamning xaritasi jahon ilmu fanida keyingi tadqiqotlarga yo'l ochgan bo'lsa, R.I.Avanesov, V.M.Jirmunskiy, V.A.Larin, F. P. Filinlarning tadqiqotlari sohani yanada rivojlantirishga munosib hissa bo'lib qo'shildi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Ibraimova A. Kartografiya. –Toshkent: “Tafakkur”, 2019. –B. 155.
2. Kornilova N.Q., Oblaqulov H.A. Madaniy geografiya. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent: “ZEBO PRINT”, 2021. -48 b.
3. Аванесов, Р. И. О двух аспектах предмета диалектологии // Общеславянский лингвистический атлас (материалы и исследования). – Москва : Наука, 1965. – С. 24–35. (Avanesov, R.I. O dvux aspektax predmeta dialektologii// Obsheslavyanskiy lingvisticheskiy atlas (materialy i issledovaniya).
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Geolinguistics>
5. Яковлева С.А., Испанский язык как полинациональный: геолингвистический и лексико- семантический анализ языка испаноамерики (на примере мексиканизмов). автореф. дис. ... док. филол. наук: М.:2016. 47 с. (Yakovleva S.A., Ispanskiy yazik kak polinatsionalniy: geolingvisticheskiy i leksiko – semanticheskiy analiz yazika ispanoameriki (na primere meksikanizmov). Avtoref.dis. ... dok.filol. nauk: M.: 2016.47 s)
6. J.K. Chambers and Peter Trudgill. Dialectology. Second edition. Cambridge University Press, 2004
7. Murodova N.Q., Yarashova N.J. Areal lingvistika. Darslik. – Toshkent: “Factor press”, 2023. 102-bet
8. Гаджиева Н.З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики: Среднеазиатский ареал. – М., 1975. – С.178 (Gadjiyeva N.Z. Problemi tyurekoy arealnoy lingvistiki: Sredneaziatskiy areal. – М., 1975. – S.178)
9. https://navoiakm.natlib.uz/search/media/img/CAT000002107678?metsno=000000210807&fileid=M000000210807_FILE000001
10. Məmmədli Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dialektologiyası. Dərslik. Bakı: Zərdabi LTD, 2019, 352 s.17
11. Джураев А.Б. «Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива». Т.: Фан, 1991. - С. 174. (Djurayev A.B. “Teoreticheskiye osnovi arealnogo issledovaniya uzbeksoyazichnogo massiva”. Т.: Fan, 1991. -S.174.)
12. A.Karahan. Divanü Lugti't-Türk'e göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Doktora, Türkçe. 2009. 782 s.
13. Türkan Aşık. 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarin 119c3-m19b4 arasindaki paftalarına göre aydin ili yer adlari. –Haziran, 2022 Denizli. 185 s.
14. Ибрагимова З.Ю. Қорақалпоғистон ўзбек шевалари қишлоқ хўжалиги лексикасининг лингвогеографик тадқиқи: филол.фан. номз. дисс. автореф. –Тошкент, 2009. (Ibragimova Z.Yu. Qaraqalpog‘iston o‘zbek shevalari qishloq xo‘jaligi leksikasining lingvogeografik tadqiqi: filol.fan.nomz.diss.avtoref. –Toshkent, 2009.)
15. Вендина Т.И. Лингвогеография и проблема декодирования языка карты. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 4 (2), с. 457–460 (Bendina T.I. Lingvogeografiya I problema dekodirovaniya yazika karti.Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N.I.Lobachevskogo, 2010, № 4 (2), s. 457- 460.)